

ENDEREÇOS AFETADOS

NOVO HAMBURGO

LEGENDA

- ÁREA INUNDADA EM 06/05/24
- MANCHA URBANA
- LIMITES MUNICIPAIS
- ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
- EDIFICAÇÕES

CONCENTRAÇÃO DE ENDEREÇOS AFETADOS

	Total	Afetados	%
Endereços	125.611	12.513	9,96
Domicílios Particulares	106.224	10.931	10,29
Domicílios Coletivos	94	3	3,19
Estabelecimentos de Ensino	221	18	8,14
Estabelecimentos de Saúde	274	5	1,82
Estabelecimentos Agropecuários	266	14	5,26
Estabelecimentos Religiosos	465	100	21,51
Estabelecimentos Outras Finalidades	16.538	1.288	7,79
Estabelecimentos em Construção	1.529	154	10,07

Área inundada
 Fonte: Possantti et al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.1.0) [Data set]. Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.11164049>.

Endereços CNEFE
 Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos - CNEFE, 2022. Microdados. Rio de Janeiro, RJ: IBGE, 2024.

Edificações
 Fonte: Sirko, W.; Kashubin, S; Ritter, M.; Annkah, A.; Bouchareb, Y.S.E.; Dauphin, Y.; Keyzers, D.; Neumann, M.; Cisse, M.; Quinn, J.A. Continental-scale building detection from high resolution satellite imagery. arXiv, 2107.12283, 2021. Disponível em: https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/GOOGLE_Research_open-buildings_v3_polygons. Os dados originais foram tratados para disponibilização em arquivo vetorial por: Alexandre Pereira Santos. Disponível em: <https://zenodo.org/records/11359951>.

Sirgas 2000/UTM 22S

Elaboração: Equipe GT Produção e Análise de Dados e Indicadores / Hariane Mistura Pozzan

